

СУД ТОМОНИДАН ТУРЛИ ТОИФАДАГИ ИШЛАР БЎЙИЧА ДАЪВО МУДДАТИНИ ҚЎЛЛАШ АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ

Ибадуллаева Хайриниссо Махмудовна
ФИБ Ўртачиқчиқ туманлараро суди судьяси

Дунё мамлакатларида фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш асосий ўринни эгаллайди. Бунда ҳуқуқий ҳимоянинг энг самарали усули бўлиб суд орқали ҳимояланиш ҳисобланади. Бугунги кунда биз янги давлат, янги жамиятда яшаб, фаолият юритаётган бир вақтда, ижтимоий-иқтисодий, маънавий, сиёсий муносабатлар одамларнинг онги ва тафаккури ҳам ўзига хос равишда кундан кунга ривожланиб бормоқда. Бу жараёнларнинг энг муҳим жиҳати шундан иборатки, жамиятда, давлатда қонун устуворлигини таъминлаш, давлат ва фуқаро ўртасидага турли янги муносабатлар шаклланиши, қолаверса, инсон, унинг ҳаёти, манфаатлари, ҳуқуқ ва эркинлиги, шаъни ва кадр-қимматини юқори даражага қўйилиши муҳим ўрин эгаллайди.

Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, жамиятда инсон ва унинг шаъни, кадр-қиммати устуворлигини ўрнатиш ва ҳар доим адолатни таъминлаб бероладиган одил судлов тизимини шакллантириш ҳамisha бизнинг устувор вазифамиз бўлиб қолаверади. Биз жамиятимизда шундай ҳуқуқий маданиятни шакллантиришимиз керакки, унга мувофиқ Конституция ва қонунларга амал қилиш, бошқаларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш мажбурият эмас, балки кундалик қоида ва одатга айланиши шарт.

Маълумки фуқаролик қонунчилигига мувофиқ, даъво муддати низодаги тарафнинг суд қарор чиқаргунга қадар берган аризасига асосан қўлланилади. Даъво муддатини қўллаш барча турдаги даъволарга нисбатан,

faqat da'vo muddati joriy etilmaydigan talablardan tashqari barchasiga tadbiq etiladi.

Хозирги кунда судлар томонидан турли тоифадаги ишлар бўйича да'во мuddатини қўллаш амалиёти қонунчиликка мувофиқ турлича амалиёт шаклланган. Фуқаролик ишлари бўйича судларда меҳнат муносабатларидан келиб чиқадиган низолар, оила муносабатларидан келиб чиқадиган низолар, фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар бўйича да'во мuddатини қўллаш масаласи қонунчиликдан белгиланган умумий ва махсус да'во мuddатлари доирасида амалга оширилади.

Алмалиётда кўпинча да'во мuddатини қўллаш меҳнат низоларига нисбатан тақбиқ этилади. Меҳнат низолари юзасидан ўтказиб юборилган да'во мuddатини узрли деб топиш ва тиклаш масалалари муҳокама этилади ва қонунда белгиланган асослар юзасидан ўтказиб юборилган да'во мuddати узрли деб топилиб, да'во мuddати тикланиши мумкин. Масалан суд амалиётида учрайдиган меҳнат низолари бўйича ишга тиклаш ҳақидаги да'во юзасидан юритилган фуқаролик иши бўйича да'вогар З.Ю жавобгар Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасига нисбатан буйруқни бекор қилиш ва ишга тиклаш ҳақида да'во аризаси билан судга мурожаат қилиб, суддан 2012 йил 19 мартга қадар Ўзбекистон Республикаси ДБҚ таркибий тузилмаларининг турли лавозимларида ишлаб келганлигини, охириги иш жойи Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг Тошкент вилоят бошқармаси "Навоий" чегара божхона постининг юкларни божхона кўригидан ўтказиш, рўйхатга олиш ва расмийлаштириш гуруҳи катта инспектори лавозими бўлганлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг 2012 йил 19 мартдаги 25 ш/т-сонли буйруғига асосан хизматдан бўшатирилганлигини, буйруққа асос сифатида бошқарманинг 2012 йил 13 мартдаги хизмат текшируви ва хулосаси кўрсатилганлигини, хизмат текширувига эса унга нисбатан 25.01.2012 йилда Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 210-моддаси 2- қисмининг "г" банди билан дастлаб

гумон қилинувчи, кейин айбланувчи тариқасида жиноят ишига жалб қилинганлигини, унга ушбу модда билан жиноят иши қўзғатилиб, 27.01.2012 йил Қибрай туман судининг ажрими билан эҳтиёт чораси сифатида “қамоқ” эҳтиёт чораси қўлланилганлигини асосо бўлганлигини, жиноят ишлари бўйича Тошкент вилоят судининг 2012 йил 18 декабрдаги ҳукми билан ЖКнинг 205-моддаси 1-қисми ва ЖКнинг 210-моддаси 2-қисми, “а,б,в” бандларида назарда тутилган жиноятни содир этганликда айбдор деб топилиб, унга нисбатан 9 йил муддатга озодликдан маҳрум этиш жазоси тайинланганлигини, бироқ, Ўзбекистон Республикаси Олий суди жиноят ишлари бўйича судлов хайъатининг 12.08.2022 йилдаги ҳукми билан ЖИБ Тошкент вилоят судининг 18.12.2012 йилдаги ҳукмининг ўзига оид қисми бекор қилиниб, унга оид қисми бекор қилиниб, у айбсиз деб топилганлигини ва ўзига бузилган ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 304-313-моддаларида назарда тутилган ҳуқуқлари тушунтирилганлигини, у оқланганидан сўнг эса ДБҚ мурожаат этганлигини, лекин унинг аризаси рад этилганлигини, Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг 2012 йил 12 мартдаги 25 ш/т-сонли буйруғини ўзига оид қисмини бекор қилинишини сўраб 2022 йил 10 октябрда Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасига ариза билан мурожаат қилганлигини, 2022 йил 20 октябрдаги №4/05-22-00978-сонли жавоб хатига асосан ўзини ишга тикланиши имконияти йўқлигини, ДБҚ раиси ўринбосари томонидан юқори турувчи органга шикоят қилиш ҳуқуқи тушунтирилганлигини, Тошкент вилояти суди жиноят ишлари бўйича судлов хайъатида 2023 йил 09 январдаги “Хизматга оид ва бошқа шахсий ҳуқуқларни тиклаш, етказилган мулкый зиённи қоплаш тўғрисида” ги аризаси кўриб чиқилиб, ишга тиклаш масаласида фуқаролик ишлари бўйича судларга мурожаат қилиш ҳуқуқи тушунтирилганлигини билдириб, Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг 2012 йил 12 мартдаги 25 ш/т-сонли буйруғини ўзига оид қисмини ғайриқонуний деб топиб, бекор қилишни ва ўзини Ўзбекистон Республикаси ДБҚнинг Тошкент

вилоят бошқармаси “Навойй” чегара божхона постининг юкларни божхона кўригидан ўтказиш, рўйхатга олиш ва расмийлаштириш гуруҳи катта инспектори лавозимига ёки унга тенг бошқа лавозимга тиклашни сўрайди.

Ўз навбатида жавобгар Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона кўмитаси вакили А.Ф, даъвогар З. Ю. ДБҚнинг 2012 йил 19 мартдаги 25 ш/т-сонли буйруғи билан ДБҚнинг 2012 йил 13 мартдаги хизмат текшируви хулосасига асосан Ўзбекистон Республикаси божхона органлари Интизом Уставининг 14-банди “б” бандига мувофиқ (хизматда бўлишга номуносиб, ножуха ишлари қилганлиги учун) божхона органлари хизматидан Қуролли Кучлар захирасига бўшатирилганлигини, буйруққа асос сифатида Тошкент вилояти божхона бошқармасининг 2012 йил 13 мартда тасдиқланган хизмат текшируви хулосаси кўрсатилганлигини, жиноят ишлари бўйича Тошкент вилоят судининг 2012 йил 18 декабрдаги ҳукми билан З. Ю. жиноят содир этганликда айбдор деб топилиб, унга нисбатан 9 йил муддатга озодликдан маҳрум этиш жазоси тайинланганлигини, Ўзбекистон Республикаси Олий суди жиноят ишлари бўйича судлов хайъатининг 12.08.2022 йилдаги ҳукми билан ЖИБ Тошкент вилоят судининг 18.12.2012 йилдаги ҳукмининг З. Ю.га оид қисми бекор қилиниб, у айбсиз деб топилганлигини, З. Ю.га мулкый, маънавий ва бошқа зиённи қоплаш масаласида Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 304-312-моддаларига асосан, даъво ишини юритиш тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқи тушунтирилганлигини, даъвогар мазкур масалада 10.10.2022 йилда Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона кўмитасига мурожаат қилганлигини, бироқ, даъвогар томонидан ишга тиклаш ҳақидаги даъво билан судга мурожаат этиш муддати ўтказиб юборилганлигини кўрсатиб, даъвогарни даъво аризаси бўйича эски таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг 270-моддасига асосан даъво муддатини қўллаб, даъвони рад этишни сўрайди.

Биринчи инстанция суди томонидан даъво муддатини қўллаш масаласи муҳокама қилиниб, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг

1998 йил 17 апрелдаги “Судлар томонидан меҳнат шартномаси (контракти)ни бекор қилишни тартибга солувчи қонунларнинг қўллаш ҳақида”ги 12-сонли қарорнинг 2 ва 3-бандлари (ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2023 йил 20 ноябрдаги “Судлар томонидан меҳнат шартномасини бекор қилишни тартибга солувчи қонунчиликни қўллаш амалиёти тўғриси”да 26-сон Қарорининг 7-8 бандлари)га асосан, “ишга тиклаш ҳақидаги низо бўйича ариза ходим у билан меҳнат шартномаси бекор қилинганлиги ҳақидаги буйруқ нусхаси берилган кундан бошлаб бир ой муддат ичида бевосита судга берилади. Судья даъво қилиш муддати ўтказиб юборилган деган асос билан даъво аризани қабул қилмасликка ҳақли эмас. Суд даъво муддати узрли сабабларга кўра ўтказиб юборилган деб топса, бу муддатни тиклайди, агар суд ишдаги ҳужжатларни ҳар томонлама текшириб, судга мурожаат қилиш муддати узрли сабабларга кўра ўтказиб юборилганлигини аниқласа, даъвони рад этади.”, деган талабидан келиб чиқиб, Суд даъво муддатини даъвогар З. Ю. оқланган кун, яъни 12.08.2022 йилдан (Ўзбекистон Республикаси Олий суди жиноят ишлари бўйича судлов хайъатининг 12.08.2022 йилдаги ҳукмимига асосан) ҳисоблаб, ўтказиб юборилган муддатни узрли деб топиб, ўзининг ўзининг 21.02.2023 йилдаги ҳал қилув қарори билан жавобгарнинг Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона кўмитасига нисбатан буйруқни бекор қилиш ва ишга тиклаш ҳақидаги даъво аризасини қаноатлантириш лозим деган ҳулосага келган.¹

Шунингдек, оилавий муносабатлардан келиб чиқадиган низолар юзасидан суд амалиётида кўп учрайдиган ҳолатдан бири, оталикка эътироз билдириш ҳақидаги даъволар бўйича ҳам судлар томонидан даъво муддатини қўллаш масаласида ўтказиб юборилган даъво муддатини узрли деб топиш ва тиклаш амалиёти ҳам бир хил эмас.

¹ Тошкент шаҳар суди Фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судининг ҳал қилув қарори.

Масалан, суд амалиётидаги ҳолатлардан яна бири даъвогар М.М. жавобгар Дж.М.га нисбатан оталикка эътироз билдириш ҳақидаги даъво аризаси билан 2013 йида судга мурожаат қилиб, М.М. жавобгар Дж.М билан 2005 йилда қонуний никоҳдан ўтгани, ўрталарида 01.02.2010 йилда З. М. исмли фарзанди туғилгани, жавобгар билан 2012 йил ўзаро жанжаллари сабабли ўрталаридаги 01.02.2010 йилда З. М. унинг фарзанди эмаслигини билиб қолганлигини кўрсатиб, болага нисбатан эътироз билдириб, даъвосини қаноатлантиришни сўрайди.

Ўз навбатида жавобгар оила кодекси бўйича эътироз билдириш муддати бир йил эканлигини кўрсатиб, эътироз билдириш бўйича даъво муддати ўтиб кетганлигини билдириб, даъво муддатини қўллашни сўрайди.

Бирок, биринчи инстанция суд томонидан Фуқаролик кодексининг 154-моддасига асосан, даъво муддати шахс ўзининг ҳуқуқи бузилганлигини билган ёки билиши лозим бўлган кундан ўта бошлайди деган талабидан келиб чиқиб, даъвогар вояга етмаган бола ўзининг фарзанди эмаслигини 2012 йил декабрь ойида билганлигини асос қилиб, даъвогарнинг даъво аризаси бўйича ўтказиб юборилган даъво муддатини узрли деб топиб, даъво муддатини тиклайди ва даъвогарнинг даъвосини асосли деб ҳисоблаб, 2013 йил 01 майдаги ҳал қилув қарори билан даъвогарнинг даъвоси қаноатлантирилган ва даъвогар М.М.ни вояга етмаган 06.02.2010 йил куни туғилган З.М.га нисбатан белгиланган оталиги бекор қилинган.

Мазкур ҳал қилув қароридан норози бўлиб жавобгар Дж.М. томонидан кассация шикояти келтирилган, кассация инстанцияси ҳам биринчи инстанция судининг ўтказиб юборилган даъво муддатинитузли деб топиб тиклаш ҳақидаги ҳулосаси билан келишган ва ҳал қилув қарорини ўзгаришсиз қолдирган.²

²Тошкент шаҳар суди Фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судининг ҳал қилув қарори.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 154-моддасига асосан, даъво муддати шахс ўзининг ҳуқуқи бузилганлигини билган ёки билиши лозим бўлган кундан ўта бошлайди.

Бироқ, Оила кодексининг 63-моддаси 2-қисми кўра, боланинг отаси ёки онаси деб ёзилган шахс унга бундай ёзув маълум бўлган ёки маълум бўлиши лозим бўлган вақтдан эътиборан бир йил мобайнида ана шу ёзув тўғрисида суд тартибида эътироз бирдиришга ҳақлидир.

Бундан келиб чиқадики, юқоридаги келтирилган ҳолат бўйича суд ўтказиб юборилган даъво муддатини узри деб топиш асосини вояга етмаган болани отаси у эмаслигини жавобгар билан ўзаро жанжал сабабли жавобгарнинг айтган сўзлари орқали билиб қолганлиги ва унинг ҳуқуқи шу вақтда бузилган деган ҳулосага келмасдан, балки, унинг ҳуқуқлари болага туғилганлик ҳақидаги далолатнома ёзуви қайд этилган вақтда ота устунда унинг исм фамилияси қайд этилганлигини билган ёки билиши лозим бўлган вақт билан ҳисоблаши мақсадга мувофиқ бўларди.

Даъвогар низоли ер майдони 2008 йилда давлат рўйхатидан ўтказганидан кейин, ҳуқуқлари бузилганлигини билган³, деган ҳулосага келиб, Олий суд ўз ваколатлари доирасида жавобгар вакилининг даъво муддатини кўлаш ҳақидаги аризаси биринчи инстанция ва кассация инстанцияларида муҳокама этилмаганлиги боис, мазкур аризани муҳокама қилиб даъво муддатини кўллаб, даъво талабин рад этиш тўғрисида ҳал қилув қарори қабул қилган бўлсада, бироқ, Олий суд ўз ажримида даъвогар томонидан даъво муддатини ўтказиб юборилганлигини узрли ёки узли эмаслиги ҳолатлари текиширилганлиги ёки даъво муддатини узрлим деб топиш ва уни тиклаш ҳақидаги даъвогарнинг илтимоси рад этилганлиги ҳолатлари ёритилмаган ва бунга баҳо берилмаган.

³ Фуқаролик ишлари бўйича суд амалиёти обзори. 6-98-18-сонли ажрим. <https://sud.uz/wp-content/uploads/2022/07/fib-obzor-uzb.pdf>

Бизнинг фикримизча, биринчи инстанция суди томонидан жавобгарнинг даъво муддатини қўллаш ҳақидаги оғзаки ва ёзма аризаси (бу ҳам мустақил талаб сифатида қаралади) муҳокама қилиниши шарт, агарда мазкур ариза биринчи инстанция томонидан муҳокама қилинмаган бўлса ёки даъвогарнинг ўтказиб юборилган даъво муддатини узрли деб топиш ҳақидаги илтимоси қаноатлантирилиб, жавобгарнинг даъво муддатини қўллаш ҳақидаги аризаси рад этилган ҳолларда ҳам апелляция ва касация ёки тафтиш инстанцияларида ўз ваколатлари дорасида муҳокама қилиниб, гарчанд, жавобгарнинг даъво муддатини қўллаш ҳақидаги аризаси биринчи инстанция суди томонидан муҳокама этилмаган бўлсада, даъвогар томонидан даъво муддати узрли ёки узрсиз сабабларга кўра ўтказиб юборилганлигига даъвогарнинг бу ҳақда илтимоси мавжуд бўлмаган ҳолларда ҳам қонуний баҳо берилилган ҳолда даъво муддатини қўллаши керак.